

RELATO DE EXPERIÊNCIA - RELATOS DE EXPERIÊNCIA

CUIDADOS DE ENFERMAGEM PARA PREVENÇÃO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 BASEADO NA MUDANÇA DE ESTILO DE VIDA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Mariana Arruda Sales (mariana.arrudasales@gmail.com)

Maria Vitoria Fonteles (mariavfonteles@gmail.com)

Ana Sarah Barros De Lima (barrossarah821@gmail.com)

Camilla Freire Castelo Branco Da Silva (camilla.freire2018@gmail.com)

Juliana De Pontes Nobre (juliana.nobre@unichristus.edu.br)

Ana Paula Fragoso De Freitas Cerqueira (painhaf@gmail.com)

INTRODUÇÃO: A crescente prevalência da Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) tornou-se um desafio global de saúde pública. Entende-se que o estilo de vida da população brasileira inclui uma alimentação rica em carboidratos e gorduras, sedentarismo e aumento de estresse. Em consequência, há o aumento da obesidade, principal fator de risco para a doença, por ser associada ao aumento do índice de massa corpórea do indivíduo. Nesse contexto, a Mudança no Estilo de Vida (MEV) é necessária na gestão e prevenção desta condição. Dessa forma, a atuação do enfermeiro se torna crucial, pois ele desempenha um papel importante na promoção da saúde para que os usuários desenvolvam seu autocuidado. Uma vez que se trata de uma doença crônica e incapacitante, o trabalho justifica-se pela importância das orientações sobre a MEV, visando promover maior adesão a prevenção e ao rastreamento da DM2. **OBJETIVO:** Assim, baseado nessas premissas o

objetivo desse trabalho foi relatar os principais cuidados de enfermagem em relação às mudanças no estilo de vida para prevenção do Diabetes Mellitus tipo 2 durante a prática vivenciada por acadêmicos. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, no período de outubro e novembro de 2023, durante o estágio da disciplina de Saúde Coletiva II. Durante as consultas de enfermagem que aconteceram na Clínica Escola de Atenção Primária, no setor de demanda espontânea, foram listados os fatores de risco para diabetes, presença de complicações, queixas, estilo de vida e exame físico. Seguido da elaboração da evolução e das orientações de enfermagem. Esse trabalho seguiu todas as normativas éticas de acordo com a Resolução 466/2012. RESULTADOS: A atuação do enfermeiro está direcionada sobretudo à promoção da saúde e prevenção de agravos. Durante as consultas foram identificados os fatores de risco para diabetes como sedentarismo, obesidade, hipercolesterolemia, tabagismo e uso de bebidas alcoólicas. A partir dessas informações, as orientações foram destinadas aos fatores de risco modificáveis. Dentre elas: A alimentação, incentivando a diminuição do consumo de alimentos processados e industrializados. Foi estimulado o consumo de proteínas, frutas, legumes e vegetais e aumento da ingestão hídrica. Assim como a prática de atividade física, realização atividades de lazer, redução do uso do álcool e tabaco e dos níveis de estresse. CONCLUSÃO: Constatou-se que a consulta de enfermagem é um fator crucial para o processo educativo do paciente, pois incentiva as mudanças de estilo de vida, promove a saúde, evita complicações futuras e melhora a qualidade de vida dos usuários.